

ОСОБЛИВОСТІ РОЗРОБКИ ДИЗАЙНУ ІГОР З ВІДКРИТИМ СВІТОМ

Островський Владислав ¹, Ковальчук Майя ² [0000-0001-7273-5872]

¹ здобувач вищої освіти, Поліський національний університет, Україна,
² кандидат педагогічних наук, доцент кафедри КТіМС, Поліський національний університет

Анотація. Стаття розглядає різноманітні аспекти цього процесу, починаючи від створення різноманітних та живих ігрових світів. Зокрема, обговорюється важливість розробки різноманітних локацій та персонажів, а також вплив динамічних подій та систем змін на інтерес гравців. Робиться висновок, що дизайн ігор з відкритим світом є викликом, який потребує винахідливості та вдумливості для створення індивідуальних та емоційно насичених геймплей-досвідів.

Ключові слова: Дизайн ігор, відкритий світ, сюжет та квести, прогрес гравця, баланс у грі.

Розробка дизайну ігор з відкритим світом вимагає особливої уваги до деталей і ретельного підходу до їх створення (Game design, 2022). Ця тема зобов'язує дизайнерів створювати не просто ігри, але і власне цілі світи, що пропонують унікальний досвід для гравців, дає їм можливість досліджувати та відкривати щось нове. Цей процес не є швидким, і має свої особливості, які ми розглянемо нижче.

1. Різноманітність ігрового світу

Розробка великого світу у грі – це складний процес, який вимагає не лише врахування простору, а й великої уваги до деталей. Дизайнерам потрібно не просто встановити локації, а створити кожен таким чином, щоб вона мала свій власний, унікальний характер, що відповідає загальній історії та завданням гри. Це включає в себе розташування географічних об'єктів, архітектури та природних елементів, що формують неповторну атмосферу кожної локації.

Унікальні персонажі та сутності є ключовим елементом, що надає глибини створеному світові. Не тільки самі персонажі мають бути різноманітними та цікавими, але і їх взаємодія між собою та з гравцем повинна допомагати відчувати справжність цього світу. Взаємодія може включати не тільки діалоги, але й реакції на дії гравця, що формують непередбачуваний хід подій.

Щоб уникнути монотонності та надати гравцям стимул продовжувати дослідження світу, дизайнерам слід впроваджувати динамічні події та системи

змін. Зміна погоди, проведення сезонних подій, або навіть еволюція (моральна чи навіть фізична) персонажів і локацій з часом не лише додають елемент несподіваності, а й забезпечують постійний розвиток світу гри, залишаючи враження, що гравець справді є частиною цього світу. Це робить світ гри виразно живим та цікавим для гравців, які мають бажання вивчати його глибше та взаємодіяти з усіма його аспектами.

2. Квести та сюжет

Місії у грі мають бути не лише завданнями для гравців, але й шляхами для дослідження світу. Саме тому, система місій повинна включати не лише основні сюжетні лінії, але й ряд додаткових напрямів, які розширюють реальність гри. Адже, глибокий сюжет з різноманітними сюжетними лініями створює додаткові можливості для гравців вивчати історію гри та глибше поринати у створений світ.

Щоб уникнути нудьги, завдання мають бути інтерактивними, це дозволить гравцям взаємодіяти з навколишнім середовищем та персонажами, змінюючи виклики та результати завдань. А додавання неочікуваних та нестандартних місій розширить геймплей та підтримає інтригу у гравців. Зокрема, це може включати місії, які вимагають розв'язання головоломок або подолання складних ігрових ситуацій. Також можна впроваджувати місії, які дозволяють гравцям вибирати вирішення з кількох варіантів, що робить гру унікальною для кожного гравця.

Сюжетні лінії мають бути не тільки захопливими, але й дозволяти гравцям формувати свою історію. Виявлення та розгадування загадок, варіативність, здійснення важливих моральних виборів, що вплинуть на подальшу взаємодію NPC та гравця – це все робить кожен крок у сюжеті цікавим і значущим для гравця (Non-player character, 2020).

3. Прогрес

Забезпечення можливості гравцям індивідуалізувати свій розвиток стає важливим елементом геймплею. Система унікальних сюжетних ліній для кожного персонажа дозволяє гравцям обирати свій власний шлях розвитку, що відповідає їхнім уподобанням та стилю гри.

Кожна нова лінія розвитку ігрового персонажа, може внести щось нове, надаючи йому унікальні навички, властивості чи здібності. Такий підхід стимулює гравців експериментувати та визначати свій власний стиль гри, відчуваючи, що кожне їхнє рішення має вплив на сценарій гри.

Важливим елементом такої системи є відчуття особистого розвитку та унікальності. Кожен гравець стає архітектором свого власного досвіду, вибираючи шлях, який відповідає саме йому. Це не лише стимулює індивідуальний прогрес, але й дозволяє гравцям самовиражатися.

4. Свобода та імерсивність

Гравці повинні мати можливість обирати свій шлях, визначати свою мету та впливати на навколишній світ. Система варіативних сценаріїв та розвитку подій дозволяє гравцям відчути контроль над своєю власною історією в межах

гри. Це включає в себе можливість вибору різних шляхів завершення завдань, вибір альтернативних розвитків сюжету та взаємодію з персонажами для зміни динаміки подій, що може виступати як окремим жанром гри, так і частиною «immersive sim» (Імерсія в відеоіграх, 2020; Immersive sim, 2021).

Можливість впливу на сюжет, власне будівництво та дизайн об'єктів у грі дозволяє гравцям відчувати себе активними учасниками створення власного ігрового світу.

Можливість розробки власних завдань для інших гравців робить ігру колективною творчістю. Гравці можуть спільно вигадувати та дискутувати нові ідеї, створюючи унікальні завдання та виклики для інших. Це не лише розширює можливості геймплею, але й підсилює відчуття спільноти серед гравців, які разом формують власний світ гри.

5. Баланс

Баланс предметів у грі важливий для того, щоб гравці мали стимул використовувати різні знаряддя та розвивати різноманітні геймплейні стратегії. Кожен предмет повинен мати свою унікальну роль та внести специфіку в гру. Рознообразність предметів додає тактичну складову та робить гру цікавішою.

Система предметів повинна взаємодіяти з системою прогресу гравця, щоб стимулювати його до дослідження та виконання завдань. Предмети можуть бути винагородою за досягнення, але також важливо, щоб гравець відчував необхідність розвиватися та вдосконалювати свій арсенал.

Баланс предметів може та мусить змінюватися з часом в залежності від відгуків гравців та ефективності різних предметів. Регулярні оновлення та додавання нового контенту допомагають зберігати інтерес гравців, вносячи нові предмети та можливості у гру.

Система економіки у грі повинна бути збалансованою, щоб гравці не отримували доступ до сильних предметів занадто швидко, але в той же час не потребувало від них постійного «гринду».

Дизайну ігор, особливо з відкритим світом – це виклик, який вимагає вдумливості та винахідливості. Інноваційний геймдизайн не лише створює ігри, але й перетворює їх на індивідуальні світи, що живуть та розвиваються разом із гравцями.

Літературні джерела

1. Game design. (2022). URL : https://en.wikipedia.org/wiki/Game_design
2. Non-player character. (2020). URL https://en.wiktionary.org/wiki/non-player_character#English
3. Імерсія в відеоіграх. (2020). URL <https://tseivo.com/b/jargoniist/t/ardoobo8pg>
4. Immersive sim. (2021). URL https://en.wikipedia.org/wiki/Immersive_sim